

ПОЛНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ ВОЙНЫ ПРОТИВ ФАШИЗМА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354402>

Кенджаев Я. Ю.

Кар Д.Ю.

Научный сотрудник.

Аннотация

В данной статье на основе имеющейся научно-исторической литературы и архивных данных во второй половине 1941 года народное хозяйство Узбекистана было полностью мобилизовано на войну с фашизмом, а также были подняты вопросы самопожертвования узбекского народа. выделено.

Ключевые слова

Великая Отечественная война, экономика страны, тыл фронта, нехватка хлеба, железные дороги, рабочие и служащие, машинно-тракторные станции.

Аннотация

В данном государстве на основном имящейся научно-исторической литературы и архивных дней во всей половине 1941 года народное хозяйство Узбекистана было полностью мобилизовано на варну с фашизмом, в связи с самопайртвованием узбекского народа были затронуты. видно

Ключевые слова

Вторая мировая война, экономические страны, тыловой фронт, нехватка хлеба, железные дороги, рабочие и обслуживающие, машинно-тракторные станции.

Аннотация

В данной статье на основе имеющейся научно-исторической литературы и архивных данных во второй половине 1941 года народное хозяйство Узбекистана было полностью мобилизовано на войну с фашизмом, а также рассмотрены вопросы самопожертвования узбекского народа. были выделены люди.

Ключевые слова

Вторая мировая война, экономика страны, тыл фронта, нехватка хлеба, железные дороги, рабочие и служащие, машинно-тракторные станции.

Вторая мировая война (22 июня 1941 г.) перешла на территорию Советского государства. Люди всех наций и народностей, проживающих в СССР. Он изменил свою мирную работу на развитие своей экономики, свои пожелания в использовании капитальных фондов, свои усилия по развитию

отраслей промышленного производства и свои устремления в области промышленной структуры.

Война поставила чрезвычайно тяжелые задачи перед экономикой страны, потребовала коренной реконструкции народного хозяйства и приспособления его к условиям войны. Как и во всех регионах страны за фронтом, в Узбекистане в годы войны отличительной чертой воспроизводства было быстрое размещение и запуск эвакуированных предприятий и перестройка действующих предприятий для производства продукции, необходимой для обороны страны. .

В «Плане всеобщей мобилизации народного хозяйства на третий квартал 1941 года», принятом 30 июня 1941 года, было определено увеличить производство вооружения на 26% по сравнению с мирным временем в стране[1:37]. По железным дорогам были сокращены объёмы перевозок военных грузов, угля, топлива, металлов и других грузов, кроме хлеба. В плане были определены и другие меры, но развитие последующих событий показало, что принятых мер недостаточно.

Военная промышленность относится к другим отраслям экономики. Военная промышленность укреплялась за счет предприятий других отраслей экономики. Заводы, производившие товары для общественного потребления в мирное время, специализировались на выпуске различной военной продукции. Ситуация дошла до такого уровня, что, например, за январь 1942 года производство продуктов питания и товаров народного потребления для населения в некоторых районах сократилось вдвое[2:358-359].

Поэтому, хотя производство товаров народного потребления сократилось, наблюдается рост производства продукции военного назначения. Все возможности производства сырья и материальных ресурсов были перераспределены в пользу военной промышленности. В годы войны народ Узбекистана и все отрасли народного хозяйства внесли большой вклад в победу над фашизмом. Прифронтовые республики, такие как Узбекистан, являются основным вооружением и техникой. Была поставлена задача обеспечить одеждой, продуктами питания и другими продуктами.

От правильного ведения внутренних дел страны зависел также ход войны, поэтому политическое руководство СССР в то время придавало особое значение восстановлению экономики с учетом условий войны. Реконструкция осуществлялась военно-коммунистическими методами, проверенными в годы гражданской войны в Советской России. Исход Второй мировой войны в пользу Советского государства зависел от уровня

организации внутренних дел. Поэтому руководитель политического руководства СССР И.В.Сталин перевел экономику страны на полностью военное русло, а восстановительные работы провел военно-коммунистическими методами. С 26 июня 1941 года в стране была введена обязательная сверхурочная работа для рабочих и служащих. Рабочий день взрослых был продлен до 11 часов при шестидневной рабочей неделе. В реальности это длилось до 12-14 часов. Каникулы отменены. Такое положение позволило увеличить объем производственных мощностей примерно на 35% без увеличения численности рабочих [3:128]. Каникулы отменены. Это позволило увеличить производственные мощности примерно на 35% без увеличения количества сотрудников. В результате ухода мужчин на фронт увеличился приток женщин на производственные предприятия. Например, во второй половине 1941 года на предприятиях Наманганской области 230 женщин освоили различные профессии, из них 28 стали слесарями, 18 - токарями, 18 - электриками, 25 - водителями и другими "мужскими профессиями" [3:128]. К концу 1942 года на железных дорогах Узбекистана работало 8599 женщин в соответствии с приказом Наркомата путей сообщения от октября 1941 года «О подготовке специалистов железнодорожного транспорта и повышении трудовых навыков женщин». . В начале 1942 года только на самаркандских вокзалах и агрегатах работало 127 женщин, из них 20 слесарей, 10 помощников машинистов, 3 кочегаров [4:25]. Во время Второй мировой войны женщин даже привлекали к работе в горнодобывающей промышленности. В целом в этот период женщины стали решающей силой в производственной отрасли Узбекистана.

Из-за отсутствия у рабочих достаточных навыков и оборудования не все предприятия имели возможность производить продукцию военного назначения. Например, 21 из 30 предприятий Наркомзема СССР, предназначенных для производства военной продукции, вообще не имели необходимого оборудования [5:149]. Даже в Узбекистане не все предприятия смогли перевести свое производство на успешное военное русло, а некоторые предприятия не смогли начать выпуск продукции военного назначения. За счет неправильного планирования и неправильного использования техники предприятия, находящиеся в ведении наркоматов Центра, выполнили планы военного производства в июле - 66,9%, в августе - 31,8%, в сентябре - 50% [3:110]. На провал планов большое влияние оказала нехватка рабочей силы, особенно квалифицированных кадров, и производственных мощностей. Чернорабочим, пришедшим на смену ушедшим на фронт, требовалось время

для освоения новой техники. Ситуация стала улучшаться по мере повышения квалификации рабочих, адаптации оборудования и технологий предприятий к производству продукции военного назначения. В октябре 1941 года 51 процент продукции, выпускаемой на предприятиях республики, производился на основе военных поставок[3:112].

На основании специального решения ЦК Коммунистической партии Узбекистана от 25 августа 1941 года была создана республиканская правительственная комиссия для руководства работой народного хозяйства и промышленных предприятий. Эта комиссия занималась вопросами военного надзора за промышленностью республики. В результате промышленные предприятия, работавшие до войны в мирных целях, в короткий срок превратились в предприятия по производству военной техники и вооружения. В Узбекистане к концу 1941 года 300 заводов и фабрик начали производить оружие и боеприпасы для Красной Армии. Первоочередной задачей было обеспечение предприятий оборонной промышленности необходимым топливом, электроэнергией и металлом. На V Пленуме ЦК Компартии Узбекистана, состоявшемся 5-7 декабря 1941 года, подчеркивалось, что работы в области военного управления народным хозяйством республики были завершены в течение пяти месяцев, и рассмотрены организационные аспекты работ в народном хозяйстве, запланированные на 1942 год. На пленуме также обсуждались вопросы, связанные с скорейшим вводом в эксплуатацию передислоцированных в Узбекистан промышленных предприятий, своевременной поставкой необходимой продукции для фронта, разрабатывались меры по ее реализации[6:365-366]. Сегодня, после падения имперско-коммунистического режима, происходит переоценка советского прошлого, в том числе периода войны. Конечно, точки зрения не совпадают. Иногда высказывались такие мнения, что суть улугура в том, что угнетенный народ Узбекистана не смог защитить «социалистическую родину» как свою родину, оставаясь при этом под властью советской империи, не смог всей душой бороться за сохранение иностранного самодержавно-колониального режима, поэтому о взглядах на настоящий патриотизм также не могло быть и речи. Напротив, узбекский народ долгие годы мечтал о национальном освобождении и был объективно заинтересован в развале советской системы. Не ошибемся, если скажем, что узбекский народ, выполнивший свой патриотический долг, имел целью защитить не только СССР от фашизма, но в первую очередь Узбекистан, спасти его от очередного захватчика.

Узбекский народ встал плечом к плечу с другими народами антигитлеровской коалиции и внес достойный вклад в ликвидацию «коричневой чумы». Представляя свою храбрость лишь как невольный поступок, как следствие страха перед реваншем властей, оскорбления памяти погибших на полях сражений, пренебрежения самоотверженным трудом миллионов трудящихся страны, проявляя великие человеческие качества сохранить и защитить Родину - значит принизить их несравненный героизм. 23-24 июня 1941 года многотысячные митинги прошли в Самарканде, Бухаре, Андижане, Намангане, Фергане, Нукусе и других городах нашей республики. Речи выступавших в них были наполнены тоном, направленным на защиту Родины как на щит, обеспечение победы над злыми захватчиками внутри страны и на фронте.

Ежедневный поток заявлений в военные комиссариаты с желанием отправить на фронт был ярким примером высокого национального патриотизма узбеков. Эти заявления подали люди разных профессий и национальностей, мужчины и женщины, молодые и старые, члены партии и беспартийные.

По данным источников, в первые дни войны в городские и районные военные комиссариаты республики поступило более 14 тысяч заявлений от добровольцев[7:436].

В конце 1942 года он передал в Фонд обороны Узбекистана 390 848 000 сумов наличными и 5 573 000 сумов драгоценными камнями, собранных у населения. Среди них были золотые и серебряные украшения. В 1944 году Узбекистан поставил в фонд обороны Узбекистана 1 830 8758 сумов наличными, 311 234 одежды, 777 478 обуви, 5 112 голов крупного рогатого скота, 18 322 овец и коз, 1 560 615 кг зерна, 461 917 кг овощей и другой продукции [8:27].

Сбор и приготовление жителями горячих блюд было ярким проявлением человеческой заботы. На фронт отправлялись ватные куртки, полупальто, валенки, шарфы, перчатки, носки, шапки-ушанки, свитера и хаказо. Делегация во главе с Председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Ю. Охунбобоевым доставила на передовые рубежи фронта собранные для бойцов грузы и продукты питания. За первые шесть месяцев войны население республики отправило на фронт 421,5 тыс. различных горячих предметов, не считая носилок, присылаемых индивидуально и общественно, различных продуктов питания и т. д.[9:104-106]. Строительство новых железных дорог в Узбекистане велось быстрыми темпами, в 1941-1945

годах железнодорожные линии были увеличены вдвое. Построены и введены в эксплуатацию железные дороги товарная станция Ташкент-«Ангрен-уголь», Бойсун-Откулок-Турангли-Ташкент.

Война поставила узбеков в тяжелое положение. В результате мобилизации всего на фронт возникла нехватка продовольствия. В городах было введено карточное распределение продовольственных и промышленных товаров. Рабочим и прислуге было решено раздать по 400-500 граммов хлеба, а членам семьи – по 300 граммов [10:32]. На практике население получало хлеба меньше установленной нормы. Мясо, жир, рыба, макароны, крупы также раздавались по стандартному заказу, но во многих случаях указанная на карточке сумма не выдавалась.

Жизнь жителей деревни стала сложнее. Сельскому населению не вводилась нормированная раздача продуктов питания и промышленных товаров. Им почти не платили за отработанные дни. Продовольствие им выдавалось в строго нормированных количествах в зависимости от количества сдаваемой государству сельскохозяйственной продукции в магазинах кооператива «Матлубот».

В целях улучшения снабжения населения продовольствием разрешалось создавать подсобные хозяйства при промышленных предприятиях. Им было выделено во временное пользование 53 тысячи гектаров земли. В условиях продовольственного дефицита деньги все больше обесценивались, а спекуляция процветала. Несмотря на трудности, труженики промышленности и сельского хозяйства самоотверженно трудились ради победы. О семьях бойцов, ушедших на фронт, несмотря на трудности, всячески заботились, их детей помещали в ясли и детские сады. Койхоз и совхозы выделили семьям бойцов продукты и землю для посадки сельскохозяйственных культур.

Во Второй мировой войне, как и во всех современных войнах, важным фактором победы стал перевод народного хозяйства на военный путь и мобилизация экономики страны для полноценной войны. Когда мы говорим «военная экономика», мы понимаем систему, обеспечивающую вооруженные силы, резервы и армию любой страны. Ни одна армия не обходится без экономической поддержки. Без боеприпасов, топлива, техники, одежды и продовольствия они не смогут воевать. Правильно понимая это, военная поддержка СССР во время войны была поднята на высокий уровень, начиная с 1942 года. При этом основная нагрузка легла на восточные регионы Союза, Поволжье, Урал, Сибирь и Среднюю Азию, включая Узбекистан. Итак, с

первых дней войны, когда война перешла на территорию СССР, трудолюбивые труженики Узбекистана своей совестью и призванием превратили республику в один из военных arsenалов Союза в борьбе с фашизмом. Это было одним из важных факторов, обеспечивших победу СССР над Германией.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Возесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. -Москва: Госполитиздат, 1948. -С. 37.
2. Собственный МА, фонд Р-837, опись 1, дело 3260. Страницы 358-359.
3. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. Том 1. -С. 128.
4. История Самарканда. -Ташкент: Наука, 1970. Том 2. -С.25.
5. Верт А. Россия в войне 1941-1945. Авторизованный перевод на английский язык. -Москва: Воениздат, 1967.. -С. 149.
6. Очерки истории Коммунистической партии Узбекистана. -Ташкент: Узбекистан, 1964. -Б.365-366.
7. Новая история Узбекистана. Вторая книга. Узбекистан в советский колониальный период. -Ташкент: Шарк, 2000. -Б. 436.
8. Зиеев Х. Узбекистан в годы Первой и Второй мировых войн. - Ташкент: Мухаррир, 2011. -Б. 27.
9. ОПАА УзР, фонд 58, список 18, дело 177, стр. 104-106.
10. История Узбекистана (1917-1991). Вторая книга - 1939-1991 гг. -Тошкет: Узбекистан, 2019. -Б. 32.